

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

ANEXO 4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

**Encontros presenciais com gestores municipais e
estaduais**

SUBPRODUTO 1.4

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Aline Barboza de Lima – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6795-6264>

Marcos Angelus Miranda de Alcantara – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0276-3397>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezini Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Questionário

RESUMO

Este relatório apresenta resultados referentes ao questionário como forma de monitoramento e de avaliação do subproduto “Encontro com dirigentes”. O objetivo dessa ação foi mensurar a percepção dos cursistas sobre o encontro com dirigentes e possibilitar o monitoramento e avaliação das atividades realizadas. Ao final de cada encontro, os dirigentes responderam ao questionário, constituindo um banco de informações sobre o perfil dos cursistas e os ganhos de aprendizagem. Uma análise global revela que os encontros com dirigentes avaliados apresentaram resultados positivos, indicando níveis de concordância elevados para a contribuição da formação ofertada em relação aos itens avaliados.

Palavras-chaves: Questionários, Avaliação de aprendizagem, Monitoramento.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Avaliação do encontro presencial com dirigentes municipais e estaduais 13

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Perguntas para avaliação do processo de ensino aprendizagem dos cursistas 12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica	14
Tabela 2: Contribuição dos Encontros Presenciais para os respondentes	14

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO: O QUESTIONÁRIO COMO FORMA DE MONITORAMENTO E DE AVALIAÇÃO	10
2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO	11
3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS	14
4. CONCLUSÃO	15

1. INTRODUÇÃO: O QUESTIONÁRIO COMO FORMA DE MONITORAMENTO E DE AVALIAÇÃO

Avaliar e monitorar se constituem uma prática pedagógica inerente à gestão de projetos e programas. Avaliar no campo da Educação é uma estratégia que conduz a processos de reflexão-ação-reflexão, ou seja, a uma prática educativa capaz de olhar para ação a partir de uma perspectiva teórica e repensar práticas e renovar ação sob a Luz da teoria. Para tanto, o Planejamento é o instrumento do processo avaliativo, que se inicia com a previsibilidade da ação, que precisa ser revisitada quanto ao alcance dos objetivos e metas.

A questão que se coloca, nos processos educativos de formação, é como medir o impacto do planejamento em ação, no caso em tela, o impacto da formação oferecida à secretários de educação, gestores, técnicos e representantes de unidades executoras (UEX) descentralizadas que gerenciam os recursos do Plano Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nesses termos, planejar, avaliar, refletir e replanejar são ações inerentes ao processo educativo da formação de gestores educacionais. É a avaliação qualitativa da ação de formação que pode fornecer, para além de números e alcance de metas, a dimensão da importância da ação formativa. Para tanto, o monitoramento das metas e o acompanhamento das experiências, aqui denominado de boas práticas, pode se constituir de indicadores de avaliação qualitativa.

Na perspectiva de buscar o equilíbrio entre o alcance das metas e a busca de reconhecer o impacto da formação oferecida para a gestão descentralizada dos recursos do PDDE, o questionário “Avaliação do Encontro com Dirigentes Municipais” foi elaborado e aplicado ao final de cada formação.

O questionário, ao ser apresentado pela formação, conduz o participante a refletir sua o conhecimento adquirido durante o curso em processo de ação-reflexão-ação, isto é, oportuniza a sistematização das experiências, bem como a resolução de problemas a partir da informação objetivada, o debate ampliado e a reflexão possibilitando a efetivação de soluções.

2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

Para mensurar a percepção dos cursistas sobre os cursos de capacitação técnica *in loco*, foram aplicados questionários avaliativos, que buscaram compreender a visão dos cursistas sobre a qualidade do curso, com perguntas sobre a metodologia adotada, adequação da carga horária, material utilizado, perfil social do cursista, dentre outros indicadores. O questionário é estruturado a partir das seguintes partes:

a) Informações gerais sobre o cursista - nesse item é possível traçar um perfil socioeducacional dos participantes quanto aos aspectos pessoais, formação e atuação profissional;

b) Avaliação do Desenvolvimento do curso - o cursista, inicialmente pode atribuir um conceito (péssimo, ruim, regular, bom e ótimo) ao curso. E a partir desses mesmos conceitos é possível avaliar os seguintes indicadores de desenvolvimento do curso: avaliação; desempenho da equipe de formação; infraestrutura/ logística e material didático. Em seguida, o cursista pode avaliar o conteúdo do curso a partir de questões afirmativas tipo escala de Likert, que busca mensurar e entender atitudes e/ou comportamentos acerca de determinada situação. As questões se estruturam em 5 níveis de concordância, que são: concordo, concordo totalmente, discordo, discordo totalmente e um nível neutro, não concordo e nem discordo. Para tanto, a partir do nível de concordância e/ou discordância e buscou-se avaliar os seguintes indicadores do curso: desenvolvimento do curso, recursos auxiliares/tempo e a equipe de formação;

c) Impacto do curso no conhecimento sobre o PDDE - nesse item, volta-se ao uso dos conceitos (péssimo, ruim, regular, bom e ótimo) e se busca avaliar os seguintes indicadores: nível de conhecimento sobre as etapas de implementação e gestão de uma Unidade Executora, dificuldades vivenciadas na Execução do PDDE e Ações Integradas, Nível de Contribuição dos benefícios do PDDE para a escola.

d) E, por último, por questões de múltipla escolha sobre as dificuldades vivenciadas na execução e prestação de contas no PDDE; alternativas de Sim ou Não sobre a contribuição do curso de formação para a resolução das dificuldades de execução e prestação de contas na gestão dos recursos do PDDE e Ações Integradas.

e) O questionário é finalizado com uma questão aberta em que o cursista pode se posicionar com informações adicionais que queira registrar.

Quadro 1: Perguntas para avaliação do processo de ensino aprendizagem dos cursistas

1.	Nome completo (sem abreviações);
2.	Endereço de e-mail;
3.	Polo de Atuação em seu Estado;
4.	Gênero;
5.	Qual a sua idade?
6.	Como você se considera? (Etnia)
7.	Qual o seu estado civil?
8.	Quantos(as) filhos(as) você tem?
9.	Qual o seu nível de escolaridade?
10.	Qual a sua atuação?
11.	Tempo de atuação profissional?
12.	De uma forma geral, você considera que encontro presencial pelo CECAMPE/NE foi péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo;
13.	De forma mais específica, avalie os indicadores “autoavaliação”, “desempenho da equipe de formação”, “infraestrutura”, “material didático”, (péssimo, ruim, regular bom ou ótimo).
14.	Sobre o desenvolvimento do curso, solicitamos que avalie as afirmativas e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas: O curso apresentado atingiu o objetivo; O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas; O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas; Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento; O curso promoveu a integração entre teoria e prática; Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas. (Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente);
15.	Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie as afirmativas: A carga horária foi adequada; O período de realização da capacitação foi adequado; O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE; O tempo para realização das atividades foi suficiente; As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas. Indique o seu nível de concordância (Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente);
16.	Sobre a equipe de formação, solicitamos que avalie as afirmativas: Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso; Utilizou material adequado, atualizado e de qualidade; Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado; Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados. Indique o seu nível de concordância; Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem; Despertou o seu interesse; utilizando exemplos práticos e ilustrativos; Estimulou a sua participação; Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos; Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade). (Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente);
17.	Após a sua participação no curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX): Processo de repasse de recursos; Planejamento para aplicação dos recursos; Execução dos recursos; Prestação de contas; Acompanhamento e controle social. Indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas (Nenhum, baixo, regular, bom e ótimo).
18.	Marque as principais dificuldades que você vivencia em relação à EXECUÇÃO recursos do PDDE e/ou das Ações Integradas? Contratação de serviços. Guarda da documentação. Pesquisa de preços e cotação; Compra de material permanente; Elaboração do plano de aplicação dos recursos. Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio; Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços; Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais. Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos; Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos); Não tenho dificuldades.
19.	O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a EXECUÇÃO do PDDE? (Sim ou Não)
20.	Marque, entre as alternativas a seguir, as dificuldades que você vivencia em relação a prestação de contas de recursos do PDDE e/ou Ações Integradas? Devolução de saldo de recursos; Registro da prestação de contas no SiGPC do FNDE; Regularização de pendências na prestação de contas. Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo); Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários; Reprogramação das sobras de recursos para o próximo

- exercício; Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF); Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária; Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos; Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx; Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura. Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx); Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados; Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal — ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF; Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet; Não tenho dificuldades.
21. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS do PDDE? (Sim ou Não)

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

O questionário foi elaborado pela equipe do produto 3 do eixo assistência técnica. Vejamos um print do instrumento:

Figura SEQ Figura * ARABIC 1: Avaliação do encontro presencial com dirigentes municipais e estaduais

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborada pela equipe.

O questionário foi aplicado pelos formadores, com o apoio da equipe estadual e/ou local, ao final de cada encontro.

3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao usar diferentes metodologias de resposta, buscou avaliar a percepção e comportamento dos cursistas quanto à execução do curso de formação, oportunizando aos coordenadores e formadores um acompanhamento e monitoramento das ações para o replanejamento das ações a fim de atender as especificidades de formação requerida pelos sujeitos. Esses resultados estão melhores detalhados na Coletânea das avaliações (anexo 6).

De acordo com a equipe do produto 3, responderam ao questionário 849 participantes, como demonstrado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1: População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO	AMOSTRA		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 1	2.436	734	-	-
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 2	644	115	-	-
TOTAL	3.080	849		

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De modo geral, como poderá ser visto de forma mais detalhada nos anexos 6 e 9 deste Relatório de Cumprimento do Objeto do projeto, a avaliação da capacitação presencial foi positiva nos diversos aspectos avaliados, evidenciando a contribuição dos encontros presenciais para os respondentes, como se demonstra na Tabela 2, a seguir:

Tabela 2: Contribuição dos Encontros Presenciais para os respondentes

Itens Avaliados	Encontros Presenciais com Dirigentes			
	Turma 1		Turma 2	
	M	DP	M	M
O encontro atingiu o objetivo proposto.	4,43	0,63	4,40	0,64
O encontro estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,46	0,63	4,46	0,63
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos	4,46	0,65	4,45	0,65

principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.				
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,48	0,64	4,44	0,63
O encontro promoveu a integração entre teoria e prática	4,44	0,70	4,41	0,67
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,51	0,65	4,45	0,65

Número de Respondentes: Turma 1: 734 / Turma 2: 115

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os resultados apontam para médias acima de 4.40, constatando-se, segundo a equipe do produto 3, um nível significativo de concordância sobre a contribuição do encontro para os participantes, sobretudo nos níveis de conhecimento e entendimento do PDDE e Ações Integradas. Destaca-se, ainda, que nesses encontros houve uma boa percepção em relação à sequência no desenvolvimento do assunto para o alcance do objetivo proposto, possibilitando uma maior integração entre teoria e prática.

4. CONCLUSÃO

O questionário se constitui em um importante processo de monitoramento e avaliação das atividades de capacitação, podendo elucidar o seu sentido e o seu alcance, assim como registrar os avanços e as dificuldades, orientando o planejamento e/ou o replanejamento.

Uma análise global revela que os encontros presenciais avaliados apresentaram resultados positivos, indicando níveis de concordância elevados para a contribuição dos encontros ofertados em relação aos itens avaliados. Dessa forma, o encontro presencial cumpriu o seu objetivo de formação dos dirigentes e técnicos, visando à qualificação da gestão do PDDE e Ações Integradas.

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL COM DIRIGENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS (TURMA 1)

Prezado(a) cursista,

Este questionário objetiva avaliar a sua percepção sobre o Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais ofertado pelo CECAMPE/NE. Esperamos, com sua colaboração, identificar oportunidades para implementar melhorias nos próximos cursos que serão ofertados pelo Centro Colaborador do FNDE na Região Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Sua participação nesse processo é fundamental e, desde já, agradecemos por sua valiosa participação.

Desejamos a você muito sucesso e contamos com sua participação em outras ações de capacitação.

Com apreço e consideração,

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSISTAS

1. Nome completo (sem abreviações) *

2. Endereço de e-mail: *

3. Polo de Atuação em seu Estado: *

Marcar apenas uma oval.

- Aracajú (SE)
- Bacabal (MA)
- Barreiras (BA)
- Caruaru (PE)
- Caxias (MA)
- Crato (CE)
- Eunápolis (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Floriano (PI)
- Fortaleza (CE)
- Guanambi (BA)
- Ilhéus (BA)
- Jacobina (BA)
- João Pessoa (PB)
- Maceió (AL)
- Natal (RN)
- Parnaíba (PI)
- Juazeiro (BA)
- Paulo Afonso (BA)
- Pedreiras (MA)
- Porto Franco (MA)

- Presidente Dutra (MA)
- Recife (PE)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Salvador (BA)
- Teresina (PI)

4. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

5. Qual a sua faixa etária de idade? *

Marcar apenas uma oval.

- Entre 18 e 24 anos
- Entre 25 e 30 anos
- Entre 31 e 35 anos
- Entre 36 e 40 anos
- Entre 41 e 45 anos
- Entre 46 e 50 anos
- Entre 51 e 55 anos
- Entre 56 e 60 anos
- Mais de 60 anos

6. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

Amarelo(a) de origem oriental

Branco(a)

Indígena ou de origem indígena

Mulato(a)

Pardo(a)

Negro(a)

Outro: _____

7. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

Solteiro(a)

Casado(a)

União estável

Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)

Viúvo(a)

8. Quantos(as) filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

0

1

2

3

4

Mais de 4

9. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

Ensino Médio

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

10. Qual a sua atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Representante de UEX
- Representante de EM
- Representante de EEX
- Gestor de Escola Pública
- Representante de Conselhos Sociais
- Representante de Conselhos Municipais
- Gestor de Secretarias de Educação Estadual
- Gestor de Secretarias de Educação Municipal
- Secretária(o) de Educação do Município
- Secretária(o) de Educação do Estado
- Técnico da Secretaria de Educação
- Gestor Administrativo/Financeiro
- Outro: _____

11. Tempo de atuação profissional? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- De 5 a menos de 10 anos
- De 10 a menos de 15 anos
- De 15 a menos de 20 anos
- 20 anos ou mais

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

12. De uma forma geral, você considera que o Encontro Presencial ofertado pelo CECAMPE/NE foi: *

Marcar apenas uma oval.

- Péssimo
- Ruim
- Regular
- Bom
- Ótimo

13. De forma mais específica, avalie os indicadores a seguir, incluindo a sua autoavaliação durante o encontro. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo
Autoavaliação	<input type="radio"/>				
Desempenho da equipe de formação	<input type="radio"/>				
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	<input type="radio"/>				
Material didático	<input type="radio"/>				

14. Sobre o desenvolvimento do encontro, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Houve
sequência no
desenvolvimento
do assunto, o
que facilitou o
entendimento.**

**O curso
promoveu a
integração entre
teoria e prática**

**Contribuiu para
o aumento no
seu nível de
conhecimento
do PDDE e
Ações
Integradas.**

15. Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
A carga horária foi adequada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O período de realização da capacitação foi adequado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.

16. Sobre a equipe de formação, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem

Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.

Estimulou a sua participação.

Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.

Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

IMPACTO DO CURSO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE

17. Após a sua participação no curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX). *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de repasse de recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e controle social	<input type="radio"/>				

18. Marque, entre as alternativas a seguir, as principais dificuldades que você vivencia em relação à EXECUÇÃO de recursos do PDDE e/ou das Ações Integradas? *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marque todas que se aplicam.

- Contratação de serviços.
- Guarda da documentação.
- Pesquisa de preços e cotação.
- Compra de material permanente.
- Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
- Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.
- Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.
- Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.
- Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.
- Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).
- Não tenho dificuldades.

19. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a EXECUÇÃO do PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

20. Marque, entre as alternativas a seguir, as dificuldades que você vivencia em relação a PRESTAÇÃO DE CONTAS de recursos do PDDE e/ou Ações Integradas? *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marque todas que se aplicam.

- Devolução de saldo de recursos.
- Registro da prestação de contas no SiGPC do FNDE.
- Regularização de pendências na prestação de contas.
- Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo).
- Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.
- Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.
- Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
- Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.
- Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.
- Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.
- Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura.
- Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).
- Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
- Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
- Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet.
- Não tenho dificuldades.

21. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS do PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

22. Avalie o nível de contribuição dos **BENEFÍCIOS** do PDDE e/ou Ações Integradas apresentados a seguir para a Escola * e a Sociedade.

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Elevado	Muito Elevado
Controle social.	<input type="radio"/>				
Autonomia financeira.	<input type="radio"/>				
Manutenção da escola.	<input type="radio"/>				
Educação com qualidade.	<input type="radio"/>				
Qualidade do ensino.	<input type="radio"/>				
Infraestrutura física.	<input type="radio"/>				
Autonomia pedagógica.	<input type="radio"/>				
Orçamento participativo.	<input type="radio"/>				
Descentralização do poder.	<input type="radio"/>				

Autonomia administrativa.	<input type="radio"/>				
Implementação do PPP.	<input type="radio"/>				
Democratização das decisões.	<input type="radio"/>				
Participação da comunidade.	<input type="radio"/>				
Qualificação da equipe da UEX.	<input type="radio"/>				
Descentralização dos recursos.	<input type="radio"/>				
Apoio na resolução de problemas.	<input type="radio"/>				
Planejamento das ações pedagógicas.	<input type="radio"/>				
Transparência na gestão dos recursos.	<input type="radio"/>				
Planejamento das ações administrativas.	<input type="radio"/>				

**Elevação dos
índices de
desempenho da
educação
básica.**

23. Carga horária do curso que você participou? *

Marcar apenas uma oval.

8 horas (1 dia)

16 horas (2 dias)

24. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço abaixo).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários